

УДК 504

**ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЁНОГО ГОРОДА» В
РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

Байназарова Айбаршын Аллабаевна

Студентка I курса магистратуры по специальности «Экология»

Кидирбаева Арзыгуль

Доцент кафедры «Экология и почвоведение»

Доктор философии по биологическим наукам (PhD)

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754616>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности формирования концепции «зелёного города» в Республике Каракалпакстан. Отмечаются экологические предпосылки, необходимость внедрения устойчивых технологий, развития зелёных зон и повышения экологической культуры населения. Реализация концепции способствует улучшению городской среды и повышению качества жизни населения региона.*

***Ключевые слова:** зелёный город, Каракалпакстан, экология, устойчивое развитие, урбанизация.*

В последние десятилетия стремительное развитие урбанизации, рост антропогенной нагрузки на природу и ухудшение экологических условий приводят к необходимости поиска новых подходов в градостроительной практике. Одним из таких направлений является формирование концепции «зелёного города», ориентированной на устойчивое развитие городской среды, рациональное использование природных ресурсов, повышение качества жизни населения, а также создание устойчивой и здоровой среды для жителей, при этом особое значение уделяется сохранению и развитию зелёных пространств. Данная концепция представляет собой систему взаимосвязанных мер, направленных на создание экологически безопасных, энергоэффективных и комфортных для человека городов, где природа и архитектура сосуществуют в гармонии.

Республика Каракалпакстан, расположенная в зоне Южного Приаралья, является одним из наиболее уязвимых регионов Центральной Азии с точки зрения экологии. Усыхание Аральского моря, деградация земель, повышение запылённости воздуха и рост концентрации токсичных веществ в атмосфере привели к серьёзным изменениям природных и климатических условий. Эти процессы способствуют ухудшению здоровья населения, снижению биологического разнообразия и деградации городской среды. В таких условиях

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

внедрение принципов «зелёного города» становится стратегической необходимостью, направленной на адаптацию городской инфраструктуры к новым экологическим вызовам.

Формирование «зелёного города» в Каракалпакстане предполагает реализацию нескольких ключевых направлений. Во-первых, особое значение имеет развитие зеленого каркаса города — создание парков, скверов, зелёных поясов и рекреационных зон, которые выполняют функции естественных фильтров воздуха и снижают уровень запылённости. Во-вторых, необходимо внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в строительстве: использование солнечных батарей, систем естественной вентиляции и теплоизоляционных материалов, применение технологий повторного использования дождевой воды. В-третьих, важным аспектом является развитие экологического транспорта — электротранспорта, велодорожек, пешеходных зон, что способствует снижению выбросов углекислого газа и улучшению качества воздуха.

Одним из центральных направлений концепции «зелёного города» является внедрение ландшафтного дизайна, адаптированного к аридным условиям региона. В городах Каракалпакстана активно используются растения, устойчивые к засухе и засолению почв — саксаул, тамарикс, гледичия, карагач, айлант. Такие виды не только украшают городские пространства, но и выполняют важные экологические функции: укрепляют почву, уменьшают испарение влаги, поглощают пыль и токсичные вещества. В последние годы в Нукусе реализуются проекты по созданию экопарков и экологических аллей, где применяются современные системы капельного орошения и автоматического полива, что особенно актуально в условиях дефицита водных ресурсов.

Немаловажным фактором успешного внедрения концепции является участие общества и органов власти. Повышение экологической культуры населения, вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству и озеленению, проведение образовательных программ и волонтерских акций способствуют формированию экологически ответственного сознания. Кроме того, значительную роль играет развитие государственно-частного партнёрства в сфере экостроительства и городского озеленения. Необходима разработка и реализация региональной программы «Зелёный Каракалпакстан», которая обеспечит системный подход к внедрению принципов экологически устойчивого развития во всех сферах градостроительной деятельности (Рис.1.).

Рис.1. Элементы зеленого города

На рисунке показаны основные элементы концепции зелёного города. В центре — городская среда, вокруг которой выделены пять направлений: экологическое планирование (сохранение зелёных зон), ландшафтный дизайн (экопарки и устойчивые растения), энергоэффективная архитектура (возобновляемая энергия, рациональное использование воды), экологический транспорт (развитие общественного транспорта, снижение выбросов) и социально-образовательный аспект (вовлечение населения, повышение экологической грамотности). Эти элементы взаимосвязаны и формируют устойчивую и комфортную городскую среду.

Таким образом, формирование концепции «зелёного города» в Республике Каракалпакстан является комплексным и междисциплинарным процессом, включающим экологические, архитектурные, социальные и экономические аспекты. Внедрение данной концепции позволит улучшить экологическое состояние городской среды, сократить негативное влияние климатических факторов, повысить энергоэффективность и комфорт проживания населения. В долгосрочной перспективе это создаст предпосылки для формирования нового типа городской культуры — экологически ориентированной, устойчивой и гармоничной, отвечающей современным требованиям жизни в условиях изменяющегося климата и растущего урбанизационного давления.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Литература:

1. Бекболов А. А., Абилов А. Ж., Самойлов К.И. Зеленый урбанизм как путь развития современного планирования градостроительства // Наука и образование сегодня. 2021. №1 (60). 79-82
2. Бобылев С.Н. и др. Развитие «зеленой» инфраструктуры в городах // Научные исследования экономического факультета. - 2022. - Том 14. Выпуск 3. С. 48-61. DOI: 10.38050/2078-3809-2022-14-3-48-61.
3. Жумабаева М.М., Кидирбаева А.Ю., Экологические аспекты зеленых растений в условиях городской среды // "Мировая наука" №1 (70) 2023- С.52-54.
4. Жумабаева М.М., Кидирбаева А.Ю., Основные требования посадки зеленых насаждений в условиях городской экосистемы Республики Каракалпакстан // "Экономика и социум" №4(107)-2 2023. - С.566-570.